

MAHALLIY DAVLAT HOKIMIYATI ORGANLARIDA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI

Xodjamov Narzullo Amir o'g'li

Toshkentdagi Ajou universiteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7587946>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy tezisdan AQSH, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Germaniyada mahalliy davlat hokimiyati organlarida boshqaruv samaradorligini oshirish va ularning faoliyatini baholash modellari ko'rib chiqildi. Tadqiqotlar natijasida O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini boshqarish samaradorligini oshirish va ularning faoliyatini baholashning yangi tizimi taklif etildi.

Kalit so'zlar: mahalliy davlat hokimiyati, samaradorlik, boshqaruv tizimi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining faoliyati, mahalliy hokimiyatlarni rag'batlantirish.

O'zbekistonda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati samaradorligini baholash tizimi doimiy ravishda isloh qilinib borilayotganligi, sohada qator hal etilmagan muammolar mavjudligidan dalolat beradi. O'zbekistonda umuman olganda, mahalliy boshqaruv darajasida faoliyat samaradorligini baholash institutini rivojlantirish so'nggi o'n yillikdagina dolzarb ahamiyat kasb etgan bo'lsa, xorijiy mamlakatlarda bu borada so'nggi yuz yillikda to'planagan amaliy tajriba mavjud. Dastlabki baholash modellaridan biri iqtisodiy ko'rsatkichlarning Amerika uch darajali modeli bo'lib, u xarajatlar (kirish), oraliq (chiqish) va yakuniy natijalarni baholashni o'z ichiga oladi.

Amerikalik tadqiqotchi D.Uilyams bir qator ishonchli dalillarni keltirib, faoliyat samaradorligini baholashning ushbu usuli mahalliy hokimiyatlar faoliyatini baholashning zamonaviy modeli prototipi ekanligini ta'kidlaydi [1].

AQShda hozirda qo'llaniladigan o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini baholash usullarini batafsil ko'rib chiqaylik. Shunday qilib, Coral Springsda (Florida) baholashning asosiy mezonini xizmat ko'rsatish sifati hisoblanadi. Shu bilan birga, indeks yaxlit ko'rsatkich sifatida ishlab chiqilmoqda.

Shunga o'xshash baholash tizimi Texasning Ostin shahridagi mahalliy hukumat faoliyatini baholash tizimiga xosdir. Shahar boshqaruvi samaradorligini boshqarish tizimi ko'rsatkichlarning kaskad tizimidir. Filiallarning ishlash ko'rsatkichlari bo'limlar va mahalliylar xodimlarining ish ko'rsatkichlari bilan bog'liq.

Kaliforniya shtatining Sunnyveyle shahridagi mahalliy hukumat faoliyatini baholash yuqoridagi tizimdan biroz farq qiladi. Shahar har bir sektor uchun individual maqsadlarni, shuningdek, davlat xizmati va boylik darajasi mezonlarini

belgilaydi. Bundan tashqari, vazifaning parametrlari har bir sektor uchun belgilanadi va agar sifat va samaradorlik ko'rsatkichlari rejalashtirilgan ko'rsatkichlardan oshsa, menejer 10% bonus oladi, bu esa keyinchalik munitsipal xodimlarni rag'batlantirish mexanizmi bo'lib xizmat qiladi [2]. Britaniyada esa mahalliy hokimiyat organlari faoliyatini baholash bir necha jihatlarga ega. Shu bilan birga, Buyuk Britaniyada mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini baholash shaharlar faoliyatini taqqoslash uchun emas, balki aholiga ko'rsatilayotgan xizmatlar darajasini, ularning samaradorligini oshirish maqsadida amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlash lozim.

Bu borada Avstraliya tajribasi ham alohida qiziqish uyg'otadi. Bu yerda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini baholash mahalliy hokimiyat organlari uchun 4 ta asosiy model: “vakillik”, “ishtirokchi”, “foydalanuvchi” va “tarmoq” asosida ko'rib chiqiladi [3].

Nemis ish faoliyatini baholash tizimi eng yaxshi shahar hokimiyatlarini aniqlash va ilg'or tajribalarni yanada qo'llash maqsadida ularning faoliyatini baholashga asoslangan taqqoslash mexanizmlaridan foydalanish bilan tavsiflanadi.

Shuni ta'kidlash kerakki, mahalliy o'zini o'zi boshqarish samaradorligini baholashning xilma-xil usullari orasida bugungi kunda Yevropada, ayniqsa Germaniyada eng mashhuri Common Assessment Framework (CAF) metodologiyasi hisoblanadi [4].

Umumiy Yevropa baholash tizimi — Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlarning ekspertlarini jalb qilgan holda Yevropa darajasida ishlab chiqilgan va sinovdan o'tkazilgan davlat boshqaruvining barcha darajalaridagi davlat boshqaruvi organlari faoliyatining ichki auditi metodologiyasi. Ushbu uslub 2000-yillarning boshlarida paydo bo'lgan va bugungi kunda Yevropada davlat va mahalliy boshqaruv amaliyotining ajralmas qismi hisoblanadi.

Shunday qilib, turli xorijiy mamlakatlarda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyati samaradorligini baholash tizimlarini ko'rib chiqdik. Baholash tizimini shakllantirishning faol va passiv yo'li mavjud degan xulosaga kelishimiz mumkin. Birinchi holat mahalliy hokimiyatlar faoliyatini baholash tizimini joriy etish tashabbusi ma'lum bir mahalliydan yoki umuman mahalliy darajasidan (AQSh, Germaniya) chiqishi bilan tavsiflansa, ikkinchi holatda esa bu soha davlat darajasida tartibga solinadi. (Buyuk Britaniya, Avstraliya).

Afsuski, bizning mamlakatimiz oldingi bandlarda muhokama qilinganidek, barcha baholash ko'rsatkichlarining yagona ro'yxatini shakllantirishning passiv usuli bilan ajralib turadi.

Davlat va mahalliy boshqaruvi samaradorligini hamda turli darajadagi davlat boshqaruvi organlari faoliyatini baholash sohasidagi mahalliy va xorijiy tajribani

tahlil qilar ekanmiz, bugungi kunda davlat organlari faoliyatini baholash tizimida muayyan muammo va kamchiliklar mavjudligini ta'kidlash lozim. Biz tahlil qilgan tizimlarning har biri o'zining afzalliklari va zaif tomonlariga ega, ammo bu ijobiy xorijiy amaliyotdan ushbu sohadagi xorijiy tajribani o'rganish imkoniyatimizga to'sqinlik qilmaydi.

Asosiy muammolardan biri, amaldagi faoliyatni baholash tizimidan kelib chiqqan holda, hokimiyat ko'pincha o'z oldiga ko'rsatkichlarga rasman erishishni asosiy maqsad qilib qo'yishi va umuman ishning samaradorligini oshirishga e'tibor bermasligidir. Ya'ni raqamlar oshadi, ammo ish samaradorligi o'zgarmasdan qoladi.

Muammo shundaki, samaradorlik ko'rsatkichlarining aksariyati bevosita mahalliy hokimiyat organlari faoliyatiga bog'liq emas va mahalliy hokimiyat organlarining ularga ta'sir ko'rsatishi juda qiyin, chunki bu ularning yurisdiksiyasiga kirmaydi. Afsuski, bugungi kunda mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatini baholash tizimida mavjud muammolarning barchasi bu emas. Demak, mahalliy hokimiyatlarning samaradorligini baholash jarayonining o'zi, ideal holda, qo'shimcha xarajatlarga olib kelmasligi kerak. Biroq, amalda, kichik mahalliy barcha zarur resurslarga ega emasligi sababli bunday muammolarga duch kelishadi.

Bizningcha, samaradorlikni baholash ko'rsatkichlarining yangi ro'yxati ko'p darajali bo'lishi kerak. Birinchi daraja asosiy deb tasniflanishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlarini o'z ichiga oladi, ya'ni qiymatlariga erishish hududning xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha mahalliy uchun majburiy bo'ladi. Asosiy ko'rsatkichlar ro'yxati hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan va hudud bo'yicha strategiyaning mavjudligi va uni amalga oshirish darajasi to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Shuningdek, ushbu ro'yxatga fuqarolik faolligi bilan bog'liq ko'rsatkich qo'shilishi kerak. Bunday holda, fuqarolik faolligini baholash ob'ektiv va sub'ektiv ko'rsatkichlarga asoslanadi.

Eng asosiysi esa, mahalliy boshqaruv organlari samaradorligini baholashda ularning fuqarolarga xizmat ko'rsatish tizimini asosiy ko'rsatkich sifatida baholash zarur.

References:

1. Moskalenko A.V., Ulrikh I.V. Legal basis for assessing the effectiveness of the activities of local governments of the Russian Federation / A.V. Moskalenko, I.V. Ulrikh // Scientific view. - 2015. - S. 374-377
2. Surilov M.N. Approaches to assessing the effectiveness of public administration: analysis and development prospects // Trends and Management.

- 2017. - No. 3. - P. 92 - 103. DOI: 10.7256/2454-0730.2017.3.23655 URL:
https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=23655

3. Derbetova Tatyana Nikolaevna Evaluation of the effectiveness of public administration: from general approaches to concrete-subject ones // Bulletin of the Eurasian Science. 2012. No. 1 (10). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-gosudarstvennogo-upravleniya-ot-obschih-podhodov-k-konkretno-predmetnym> (date of access: 11/12/2022).

4. http://www.seagov.org/sea_gasb_project/local_sunnyvale.pdf